

Coleta Seletiva e Sustentabilidade

APOIO:

UNIVERSIDADE DE
VASSOURAS

CONHEÇA NOSSO SITE

www.ambmaissustentavel.com

Mattos, Leonardo Feijó Silvestre

Cartilha - Coleta Seletiva e Sustentabilidade - AMB+ Sustentável
Universidade de Vassouras / Leonardo Feijó Silvestre Mattos. - Vassouras:
2023.

iii, 13 f. : il. ; 29,7 cm.

Orientador: Margareth Maria de Carvalho Queiroz. Coorientador: Paloma
Martins Mendonça

Dissertação para Obtenção do Grau de Mestre em Mestrado Profissional
em Ciências Ambientais - Universidade de Vassouras, 2023.

Inclui Ilustrações e Bibliografias.

1. Sustentabilidade. 2. Educação Ambiental. 3. Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável. 4. Coleta Seletiva. 5. Meio Ambiente. I.
Queiroz, Margareth Maria de Carvalho. II. Mendonça, Paloma Martins. III.
Universidade de Vassouras. IV. Título.

**CARTILHA DE COLETA SELETIVA E SUSTENTABILIDADE:
AMB+ SUSTENTÁVEL - UNIVERSIDADE DE VASSOURAS**

Elaborado por:

Leonardo Feijó Silvestre Mattos

Discente do Programa de Mestrado Profissional em Ciências Ambientais - UNIVASSOURAS

Orientadora:

Prof.^a Dr.^a Margareth Maria de Carvalho Queiroz

Docente do Programa de Mestrado Profissional em Ciências Ambientais-UNIVASSOURAS

Coorientadora:

Prof.^a Dr.^a Paloma Martins Mendonça

Docente do Programa de Mestrado Profissional em Ciências Ambientais - UNIVASSOURAS

Colaboradora:

Juliana Moraes Sorria

Discente do curso de Administração - UNIVASSOURAS

Sumário

Apresentação.....	1
Desenvolvimento sustentável na UNIVASSOURAS.....	2
Definição de lixo.....	3
Tempo de decomposição e Problemas ambientais.....	4
Sustentabilidade.....	5
Importância da Reciclagem.....	6
Como realizar a coleta seletiva.....	7
O que é e o que não é reciclável?.....	7
Considerações finais.....	8
Referências.....	9

Apresentação

Esta cartilha tem por objetivo esclarecer e orientar acerca dos procedimentos de coleta seletiva, com informações sobre resíduos, reciclagem, descarte, coleta seletiva, bem como as legislações pertinentes e assim contribuir para a promoção de uma instituição mais eficaz no trato da sustentabilidade, sendo elaborada de uma forma objetiva e clara, estando disponível de forma gratuita ao público em geral, a fim de estimular a prática da coleta seletiva vislumbrando um maior compromisso com a sustentabilidade corporativa nas instalações da Universidade de Vassouras como também para o público em geral.

O presente material está alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável promovendo acesso público às informações pertinentes.

Desenvolvimento sustentável na UNIVASSOURAS

Ações de desenvolvimento sustentável são necessárias para garantir um futuro saudável e próspero para as gerações presentes e futuras, preservando o meio ambiente e a biodiversidade, garantindo a justiça social e promovendo a prosperidade econômica.

Essas ações incluem a promoção de tecnologias limpas e renováveis, a implementação de políticas de gestão de resíduos e de recursos naturais, incentivo a adoção de práticas sustentáveis, a promoção do uso consciente de recursos naturais e da energia a partir deste pensamento a Universidade de Vassouras através do Programa de Mestrado Profissional em Ciências Ambientais apoia o Sistema de Gestão Ambiental AMB+ Sustentável que conta como parte de suas ações a implementação de um sistema de coleta seletiva.

A **Coleta Seletiva** é uma das formas mais eficazes de reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos sólidos. Ao incentivar os alunos e funcionários da universidade a separarem corretamente os resíduos em suas fontes e destiná-los aos locais apropriados de coleta seletiva, estamos contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a redução dos custos com o tratamento dos resíduos.

A **Cartilha de Coleta Seletiva e Sustentabilidade: AMB+ SUSTENTÁVEL - UNIVERSIDADE DE VASSOURAS** é uma ferramenta importante para difundir informações e conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância da coleta seletiva e seus benefícios para o meio ambiente e para a sociedade. Além disso, ela também destaca a importância dos três R's da sustentabilidade: Reduzir, Reutilizar e Reciclar, que são fundamentais para um consumo consciente e para a redução do impacto ambiental.

A **UNIVASSOURAS** se orgulha de sua iniciativa em promover a sustentabilidade e incentivar a comunidade acadêmica a adotar práticas mais conscientes. A **Cartilha Educativa de Coleta Seletiva e Sustentabilidade: AMB+ SUSTENTÁVEL - UNIVERSIDADE DE VASSOURAS** é uma ação importante nesse sentido e representa o nosso compromisso com a preservação do meio ambiente e com um futuro mais sustentável.

Definição de lixo

Entender a diferença de lixo, resíduo ou rejeito é essencial e basicamente se dá em como é feito o seu gerenciamento, entender essa diferença proporciona uma gestão eficiente e de qualidade.

Definimos como **lixo** de uma forma geral tudo aquilo que não tem mais utilidade e é jogado fora, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, define “lixo” como os restos de atividades humanas considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido e líquido, desde que não seja passível de tratamento. Este termo no âmbito técnico não é utilizado, pois a maioria do material que é gerado em processos produtivos pode ser de alguma forma reaproveitada ou reciclada, sendo considerado como resíduo.

Já **resíduo** é aquilo que não serve para você, mas que pode ser transformado em matéria-prima para um novo produto. É todo material que não é aproveitado proveniente de indústrias, comércios e residências, que pode ser reaproveitado ou reciclado. O resíduo é passível de tratamento, podendo ser processado para uma futura utilização como matéria-prima de novos produtos. Porém, para que possam ser reciclados, os resíduos devem ser separados e destinados de forma adequada. A NBR 10004/2004 define que os resíduos sólidos como resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição.

O termo **rejeito** é utilizado quando nos referimos aos materiais específicos que não podem ser reciclados, ou que já foram esgotadas todas as possibilidades de reaproveitar ou reciclar tais materiais. Logo, a solução é encaminhá-los para o aterro sanitário licenciado ambientalmente ou incineração, que devem ser feitas de modo que não prejudique o meio ambiente. Um exemplo de **rejeito** é o **lixo do banheiro**, para o qual ainda não existem opções de reciclagem economicamente viáveis e de amplo alcance.

Tempo de decomposição e Problemas ambientais

O **tempo de decomposição** é um fator importante a ser considerado ao se discutir a gestão de resíduos e os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado. Materiais podem levar décadas ou até mesmo séculos para se decompor na natureza. O tempo de decomposição pode variar de acordo com as condições ambientais em que os materiais são descartados, como temperatura, umidade e exposição à luz solar. Portanto, é fundamental que sejam adotadas medidas de redução, reutilização e reciclagem de materiais, a fim de minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto.

DE 100 A 500 ANOS

CERCA DE 100 ANOS

DE 200 A 600 ANOS

CERCA DE 10 ANOS

O descarte incorreto de materiais no meio ambiente causa diversos problemas ambientais, como a contaminação da água, ar e solo. Essa contaminação pode ocorrer devido à liberação de substâncias tóxicas e poluentes que afetam a saúde ambiental, animal e humana. Entre os principais problemas ambientais causados pelo descarte incorreto de materiais estão:

Poluição da água

Produção excessiva de lixo

Degradação do solo

Emissão de gases poluentes

Problemas de saúde pública

Sustentabilidade

A **sustentabilidade** é um conceito que busca equilibrar as necessidades humanas com a preservação do meio ambiente, garantindo um futuro viável e justo para as próximas gerações. Os conceitos dos "R's": Reduzir, Reutilizar e Reciclar são considerados princípios fundamentais da sustentabilidade.

Reduzir: significa diminuir o consumo de recursos naturais e a quantidade de resíduos produzidos, evitando o desperdício. A ideia é usar apenas o que é necessário e evitar o que é supérfluo, buscando reduzir o impacto ambiental gerado pelas atividades humanas.

Reutilizar: significa utilizar novamente um produto ou material que já foi utilizado, sem que precise ser transformado em outro produto. É uma forma de dar uma nova utilidade a um item que seria descartado, reduzindo assim a quantidade de resíduos gerados.

Reciclar: é o processo de transformação de um produto ou material que já foi utilizado em outro produto, reduzindo a necessidade de extrair novos recursos naturais e diminuindo a quantidade de resíduos descartados. A reciclagem é uma forma de fechar o ciclo de vida dos materiais, tornando-os uma fonte de matéria-prima para novos produtos.

Desta forma, os R's da sustentabilidade são uma abordagem importante para a promoção de práticas mais sustentáveis em todos os aspectos da vida. **Reduzir, reutilizar e reciclar** são princípios que podem ser aplicados por empresas, governos e indivíduos em sua rotina diária, contribuindo para a preservação do meio ambiente, a promoção da equidade social e o desenvolvimento econômico sustentável.

Importância da Reciclagem

Para que possam ser reciclados, os resíduos devem ser separados e destinados de forma adequada, conforme as normas da NBR 10004/2004 que estabelece procedimentos para a classificação de resíduos sólidos em função de suas características e riscos ambientais. O processo de reciclagem visa transformar materiais que seriam descartados após o seu uso, em novos produtos com a intenção de reutilizá-los. Através deste processo, materiais que seriam destinados ao descarte (lixo) podem ser reaproveitados. A reciclagem contribui para conservação do meio ambiente e seus recursos, pois evita que novas matérias-primas sejam extraídas e utilizadas.

- Redução da quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários;
- Preservação dos recursos naturais, com a redução da extração de matéria-prima;
- Geração de renda para cooperativas de catadores de materiais recicláveis;
- Redução da poluição do solo, ar e água;
- Diminuição da emissão de gases de efeito estufa;
- Fomento à indústria da reciclagem e ao desenvolvimento de novas tecnologias;
- Conscientização da população sobre a importância da separação de resíduos;
- Redução de custos na gestão de resíduos, já que a coleta seletiva pode ser mais eficiente;
- Redução da dependência de aterros sanitários;
- Contribuição para a construção de uma sociedade mais sustentável.

Além dessas vantagens, é importante destacar que o **“Projeto AMB+ SUSTENTÁVEL - UNIVERSIDADE DE VASSOURAS”** através da coleta seletiva pode ser um importante instrumento para a promoção da inclusão social e da redução da desigualdade, já que muitas vezes os catadores de materiais recicláveis são pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Como realizar a coleta seletiva

Identificar os resíduos a serem coletados seletivamente

O **primeiro passo** para realizar a coleta seletiva é **identificar os resíduos que serão coletados separadamente**. São separados em categorias, conforme a resolução CONAMA 275/2001:

É importante que todos os membros da comunidade universitária conheçam essas categorias e saibam quais tipos de materiais devem ser descartados em cada uma delas. O **segundo passo** é **descartar os materiais em recipientes adequados** para a coleta seletiva de acordo com as cores. O **terceiro passo da coleta seletiva** é **destinar os resíduos corretamente**. Para isso é muito importante que os materiais sejam identificados e descartados cada um em seu coletor separado para que possam ser encaminhados para reciclagem de acordo com as especificidades de cada tipo de material.

O que é e o que não é reciclável?

Reciclável é um termo utilizado para designar materiais que podem ser processados e transformados em novos produtos. Por outro lado, há também materiais que não são recicláveis ou que não são economicamente viáveis de serem reciclados. Esses materiais são considerados rejeitos e devem ser destinados adequadamente. Além disso, materiais contaminados ou misturados com outros materiais também podem não ser recicláveis. Exemplos incluem papéis engordurados, plásticos com resíduos químicos, entre outros.

Materiais recicláveis:

- Papel e papelão;
- Plásticos, como garrafas PET, embalagens de alimentos, sacolas e filmes plásticos;
- Vidros, como garrafas, potes e frascos;
- Metais, como latas de alumínio, latinhas de aço e embalagens metálicas.

Materiais não recicláveis:

- Resíduos orgânicos, como restos de alimentos;
- Materiais contaminados, como papel higiênico, fraldas e absorventes;
- Materiais misturados, como papéis engordurados, plásticos com resíduos químicos, entre outros;
- Materiais compostos, como embalagens longa vida.

Considerações finais

A cartilha sobre Coleta Seletiva e Sustentabilidade tem como objetivo fornecer informações e orientações sobre procedimentos de coleta seletiva a serem adotados nas instalações da Universidade de Vassouras. Com informações sobre resíduos, reciclagem, descarte, coleta seletiva seguindo as legislações pertinentes, este aplicativo visa ainda contribuir para a promoção de uma instituição mais eficaz no trato da sustentabilidade, e disponível gratuitamente ao público em geral, promovendo acesso público às informações. E assim, estando alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e desta forma cumprindo a agenda 2030 da Organização das Nações Unidas – ONU.

Abrace essa ideia, faça a sua parte e juntos vamos desenvolver um ambiente mais sustentável para nós e para nossos filhos. Lembrem-se não existe “jogar fora” porque não existe fora! Tudo o que descartamos de alguma forma acaba afetando o meio ambiente. O planeta Terra é nossa casa, vamos cuidar dela!

Universidade de Vassouras

www.ambmaissustentavel.com

Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10004**. 2004.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 14001**. 2015.

BRASIL. **Lei N° 12.305**, de 2 de agosto de 2010. Brasília, DF. 2010.

CONAMA - **Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 275, 25 de Abril de 2001**. Ministério do Meio Ambiente. 2001.

DE ARAÚJO, José Rodrigues et al. **Aplicação da política dos 3rs para adequação de práticas sustentáveis**. ENGETEC, 2019

GOUVEA, Patricia Augusto; FIALHO, Simone Sueli de Andrade Lucas; MIGUEL, João Rodrigues. **Impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de pilhas e baterias**. Saúde & Ambiente em Revista, v. 4, n. 2, p. 39, 2009.

MATEUS, Alfredo LML; MACHADO, Andréa H.; AGUIAR, Patrícia A. **Tabela de tempo de decomposição de materiais: contexto para a abordagem de química ambiental no ensino profissional de nível médio**. Química nova na escola, v. 41, n. 3, p. 259-265, 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Os objetivos de desenvolvimento sustentável**. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br>>. Acesso em: 23/04/2023.

Reciclar, reutilizar e reduzir: Dicas de como utilizar os 3 Rs. Pensamento Verde. 2023. disponível em: <<https://www.pensamentoverde.com.br>>. Acesso em 23/04/2023.